

Análise da eficiência de equipamentos de proteção coletivos em cirurgias ortopédicas com fluoroscopia

Karen Leite Machado
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2159-930X

Ana Paula Perini
Instituto de Física; Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB - FEELT)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Willian de Souza Santos
Instituto de Física; Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB - FEELT)
Universidade Federal de Uberlândia
Monte Carmelo, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física; Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB - FEELT)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo – As cirurgias ortopédicas que empregam o uso de fluoroscopia, técnica que utiliza raios-X para visualização em tempo real de imagens das estruturas ósseas, se encontram entre os procedimentos caracterizados como radiologia intervencionista. Esta área da radiologia é responsável por grande parte da exposição ocupacional à radiação ionizante o que atrai uma maior necessidade de otimização das medidas de proteção radiológica. Quando considerada a equipe responsável pela cirurgia ortopédica, visto o perfil da jornada de trabalho e a baixa adesão de equipamentos de proteção coletiva (EPC), os riscos a esta exposição tornam-se maiores. Dado estas informações, este trabalho teve como objetivo a efetividade da presença de EPC, a fim de minimizar esta exposição, e assim, diminuir os riscos dela advindos. Para isto foi utilizado o método de Monte Carlo e os resultados obtidos apresentaram uma notável diminuição em todos os órgãos estudados, podendo chegar em até 50% para algumas regiões.

Palavras-Chave – Fluoroscopia; Radiologia Intervencionista; Proteção Radiológica; Equipamento de Proteção Coletiva; Simulação de Monte Carlo.

Abstract – Orthopedic surgeries that use fluoroscopy, a technique that uses X-rays for real-time visualization of images of bone structures, are among the procedures characterized as interventional radiology. This area of radiology is responsible for a large part of occupational exposure to ionizing radiation, which requires optimization of the radiological protection. When considering the team responsible for orthopedic surgery, given the profile of the working day and the low adherence to collective (CPE), the risks to this exposure are higher. Given this information, this work aimed at the effectiveness of the presence of EPC, minimize this exposure, and thus, reduce the risks arising from it. For this, the Monte Carlo method was used, and the results obtained showed a notable decrease in all the organs studied up to 50% for some regions.

Keywords – Fluoroscopy; Interventional Radiology; Radiological Protection; Collective Protection Equipment; Monte Carlo simulation.

I. INTRODUÇÃO

A radiologia intervencionista (RI) é a área da medicina responsável por utilizar radiação ionizante, como por exemplo os raios-X, para tratamento ou diagnósticos médicos. Entre as práticas tem-se as cirurgias ortopédicas guiadas por fluoroscopia, técnica amplamente utilizada por possibilitar a visualização em tempo real de estruturas ósseas, o que permite a diminuição do tempo de cirurgia e os riscos a ela associados [1,2].

Mas esses procedimentos, apesar de vantajosos por diminuir o tempo dos procedimentos, estão entre os procedimentos que promovem uma das maiores exposições de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE), o que pode ocasionar sérios danos à saúde da equipe envolvida [3]. Em equipes de cirurgias ortopédicas ainda existem alguns agravantes, como o perfil da jornada de trabalho, que consiste em cirurgias de longas durações devido à alta complexidade dos procedimentos [4] Este alto tempo de duração dos procedimentos torna-se um agravante para a irradiação de órgãos radiosensíveis, como os olhos, que estão sujeitos ao surgimento de catarata como um efeito determinístico, e as mãos, local cujo a utilização de equipamento de proteção individual específicos é limitada [5,6].

Estudos presentes na literatura trazem evidências que esta exposição das equipes cirúrgicas de ortopedia pode ser nociva, como em um estudo realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o qual, por um período um ano, acompanhou um grupo de cirurgiões que foram instruídos a utilizarem os dosímetros em todos os procedimentos os quais havia a utilização de alguma forma de radiação ionizante. No final deste estudo, a dose efetiva média recebida por estes profissionais foi de 27,41 mSv, valor que ultrapassa o limite de 20 mSv permitidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear [7].

Outro estudo, desta vez realizado nos Estados Unidos, trouxe evidências de que cirurgiões ortopédicos do sexo feminino possuem maior incidência de câncer de mama que

as demais mulheres do país, principalmente no quadrante externo da mama, onde o avental plumbífero não fornece proteção [8].

Estes dados demonstram a vulnerabilidade da equipe multidisciplinar envolvida em cirurgias ortopédicas. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência dos equipamentos de proteção coletivos (EPC), utilizados durante a realização de procedimentos ortopédicos, para promover a utilização destes métodos a fim de diminuir a exposição destes profissionais à radiação ionizante.

II. METODOLOGIA

Para realização do trabalho foi utilizado o método de Monte Carlo para a realização de simulações computacionais. O código em questão utiliza ferramentas matemáticas e funções de probabilidades para simular fenômenos estocásticos, fornecendo uma boa aproximação para as trajetórias das partículas de radiação no ar e suas interações com a matéria [9]. Para esta simulação, foram simuladas a interação de $1E9$ fótons iniciais, interagindo de maneira aleatória, de acordo com uma função de probabilidade e um gerador de números pseudoaleatórios, com as células do cirurgião.

Para a realização destas simulações foram construídos 4 ambientes, sendo eles as versões com e sem EPC para as salas cirúrgicas de grande e médio porte como regulamentadas pela Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico para estruturas físicas hospitalares [10].

Foram utilizados como EPC o saiotte plumbífero cobrindo todas as quatro laterais da mesa cirúrgica e o vidro plumbífero logo à frente do cirurgião, como apresentado na Fig. 1. Para a representação deste, foram utilizados objetos simuladores antropomórficos virtuais de voxel, os quais foram construídos utilizando imagens tomográficas reais de tecidos e órgãos humanos [11].

Fig 1. Modelo computacional do arco cirúrgico utilizado na simulação (a) com (b) sem o equipamento de proteção coletivo.

Também foram adicionados à simulação um cilindro de água representando o paciente e outros três cilindros de água que representam a equipe cirúrgica e possíveis acompanhantes que poderiam atuar como espalhadores de radiação, como mostrado na Figura 2. O posicionamento do cirurgião foi indicado com um círculo vermelho devido a incompatibilidade do software de visualização e a sua estrutura composta por voxels, o arco em C foi suprimido da imagem para melhor visualização dos demais componentes.

Fig 2. Esquema de simulação.

O aparelho de fluoroscopia escolhido foi o Arco para Procedimentos Cirúrgicos e Vasculares Opescope Pleno modelo WHA-200 produzido pela Shimadzu Corporation. O tubo responsável pela emissão de raio-X utilizado neste modelo opera em uma tensão de 120 kV, com ânodo de tungstênio, filtração adicional de 2,99 mmAl e angulação anódica de 8° .

O tally, utilizado para identificar o tipo de informação a ser coletada pela simulação, para este trabalho, foi o F6, que reconhecem a deposição de energia na célula (MeV/g/source particle).

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados nas tabelas I e II apresentam a diferença percentual para os casos de utilização (CEPC) e não utilização dos equipamentos de proteção coletivos (SEPC). Foram utilizados como valor de referência para os cálculos as geometrias que apresentam as salas de grande e médio porte sem a utilização destes equipamentos, os valores apresentados na tabela abaixo apresentam a diferença percentual do valor das energias depositadas nos órgãos do IOE em na geometria construída com a utilização destes equipamentos de acordo com (1)[12].

$$D(\%) = \frac{(CEPC) - (SEPC)}{(SEPC)} \quad (1)$$

TABELA I: D (%) da energia depositada na célula entre as situações SEPC e CPEC para a sala cirúrgica de porte grande [12].

Órgão/Tecido	D (%)	Incerteza
Conjunto de ossos compactos	-35,02	0,01
Colón	-28,38	0,02
Pulmão	-10,49	0,01
Estômago	-16,79	0,02
Mama	-11,29	0,03
Demais tecidos e órgãos	-32,95	0,01
Testículos	-51,17	0,06
Bexiga	-22,41	0,07
Esôfago	- 6,81	0,05
Fígado	-14,64	0,01
Tireóide	-8,73	0,05
Superfície óssea	-35,65	0,01
Cerebro	-9,44	0,03
Glândulas salivares	-9,99	0,03
Pele	-40,03	0,01

Olhos	-7,90	0,05
Lente dos olhos	-16,01	0,11

TABELA II: D (%) da energia depositada na célula entre as situações SPEC e CPEC para a sala cirúrgica de porte médio [12].

Órgão/Tecido	D (%)	Incerteza
Conjunto de ossos compactos	-35,17	0,02
Colón	-24,35	0,07
Pulmão	-10,65	0,04
Estômago	-18,38	0,08
Mama	-15,16	0,11
Demais tecidos e órgãos	-33,03	0,01
Testículos	-38,92	0,18
Bexiga	-13,20	0,24
Esôfago	-10,22	0,18
Fígado	-9,47	0,05
Tireóide	-9,49	0,15
Superfície óssea	-35,70	0,02
Cérebro	-12,37	0,02
Glândulas salivares	-14,34	0,10
Pele	-40,20	0,01
Olhos	-15,54	0,16
Lente dos olhos	-22,59	0,36

Porcentagens negativas representam a diminuição, e porcentagens positivas representam o aumento da energia depositada no órgão ou tecido. Estas diferenças são explicadas pelo modo em que a radiação interage com o cenário, pois quando em contato com uma superfície, a partícula de radiação pode ter sua trajetória alterada ou ser absorvida, devido às suas interações por meio de espalhamento coerente, efeito Compton e/ou efeito fotoelétrico. A probabilidade de um material absorver os fótons de raio-X espalhados aumenta proporcionalmente com o valor da massa atômica do material. O chumbo possui massa atômica de 207,2 u sendo capaz de absorver boa parte dos fótons espalhados.

A utilização de EPC diminuiu a deposição de energia no IOE de maneira eficaz em todos os cenários. O cenário referente a sala cirúrgica de porte médio apresenta uma aparente maior efetividade, o que é um viés causado devido a análise percentual, o que de fato não ocorre, uma vez que a sala em questão apresentou um maior valor absoluto para a energia depositada no cenário sem a presença do EPC.

Dentre os órgãos e tecidos analisados existem alguns que merecem destaque, como os testículos que apresentaram uma grande diferença percentual na exposição principalmente devido à proximidade com a fonte de raios-X, posicionado embaixo da mesa cirúrgica. Outro fator que salienta a importância da proteção para as células germinativas presentes nas gônadas sexuais, é o significativo aumento nos valores de irradiação aumentar a probabilidade de acontecimentos de efeitos estocásticos podendo levar ao surgimento de alterações nas células independente de um limiar de dose.

Destaca-se também uma diminuição considerável nas energias recebidas na pele e superfície óssea, órgãos que obtiveram a maior dose absoluta, aproximadamente 40% e 35% em ambas as geometrias. E como citado anteriormente,

os olhos e lentes dos olhos do cirurgião, destacados junto com as mãos, como um dos lugares de maior interesse do ponto de vista de proteção radiológica também devem ser destacados, já que ambos apresentaram significativa diminuição nos valores.

Quando realizada uma ampla busca na literatura nacional e internacional, adotando artigos escritos na língua inglesa e portuguesa, encontra-se uma escassez de trabalhos que utilizam os equipamentos de proteção coletivos como ponto chave de sua pesquisa.

Dentre os artigos encontrados, podemos utilizar como comparativo um estudo realizado por Cassagrande (2014) no Centro de Diagnóstico e Tratamento Intervencionista (CDTI) de um hospital de Porto Alegre, utilizando um simulador antropomórfico físico realizou medidas de kerma no ar afim de verificar a proteção oferecida pelos EPCs, os resultados obtidos. Os resultados obtidos apresentam uma atenuação entre 86% a 92,7% para o simulador [13]. Entretanto, destaca-se a diferença entre as grandezas Kerma e Dose Efetiva, que estão correlacionadas, mas não são equivalentes.

Koukorava (2014), realizou uma simulação de monte carlo, e entre vários fatores, analisou a influência do vidro plumbífero em diversas posições e angulações em relação ao cirurgião, seus resultados apresentaram a redução da dose devido a presença do EPC, existindo configurações que podem atenuar em média até 55% para o olho esquerdo e 58% para o olho direito [14].

IV. CONCLUSÃO

A utilização dos EPC, em ambos os cenários, se provou eficiente em reduzir a exposição de todos os órgãos observados no estudo. Destaca-se a diminuição, acima de 50%, nos testículos na geometria referente a sala de grande porte e nos olhos e lentes dos olhos, locais que segundo estudos presentes na literatura, se encontram em posições de destaque para a radioproteção.

Mesmo com a presença dos EPC, a exposição ocupacional ainda possui valores relevantes, sendo importante ressaltar que a presença destes não substitui a utilização de EPI, o monitoramento adequado das doses e a adoção dos princípios de otimização da dose. Sendo importante a implementação coletiva de todas estas medidas para garantir a segurança da equipe envolvida no procedimento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Dr. Richard Kramer por fornecer os objetos simuladores utilizados neste trabalho. L.P.N. e A.P.P. agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela Bolsa PQ-2 (Nos. 314520/2020-1 e 312124/2021-0), e K.L.M agradece à Pró-reitora de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia.

REFERÊNCIAS

- [1] SANTOS, R. P. dos. Exposição ocupacional às radiações ionizantes durante cirurgias ortopédicas guiadas

- fluoroscopicamente. Tese (Tese de Mestrado) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Engenharia Biomédica, 2011
- [2] PALACIO, E. P. e. a. Exposure of the surgical team to ionizing radiation during orthopedic surgical procedures. *Rev. bras. ortop.*, online, v. 49, n. 3, p. 227–232, 2014.
- [3] ALONSO, T. C. Investigação das doses ocupacionais da equipe médica em procedimentos hemodinâmicos. Tese (Tese de Mestrado) — Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Engenharia, 2005.
- [4] KING, J. N. Using a sterile disposable protective surgical drape for reduction of radiation exposure to interventionalists. *American Journal of Roentgenology*, Online, v. 178, n. 1, p. 153–157, 2002.
- [5] HOFFLER, E. Fluoroscopic radiation exposure: are we protecting ourselves adequately? *The Journal of bone and joint surgery*, Online, v. 97, n. 9, 2020
- [6] KESAVACHANDRAN, C. N. Radiation exposure of eyes, thyroid gland and hands in orthopaedic staff: a systematic review. *European journal of medical research*, v. 17, n. 1, 2012.
- [7] MELO, F. A. de. A importância do uso do dosímetro nos profissionais médicos no serviço de hemodinâmica. *Brazilian Journal of Radiation Sciences*, Gramado, v. 3, n. 1, p. 1–7, 2015.
- [8] VALONE, L. C. Breast radiation exposure in female orthopaedic surgeons. *The Journal of bone and joint surgery*, American, v. 98, n. 21, p. 1808–1813, 2016.
- [9] YORIYAZ, H. Método de monte carlo: princípios e aplicações em física médica. *Revista Brasileira de Física Médica São Paulo*, v. 3, n. 1, p. 141–149, 2015.
- [10] SOBECC, A. B. de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde. 7. ed. São Paulo: Malone, 2017
- [11] KRAMER, R. Fash and mash: female and male adult human phantoms based on polygon mesh surfaces: II. dosimetric calculations. *Physics in medicine and biology*, v. 55, n. 1, p. 163–189, 2010.
- [12] MACHADO, K. L. Análise computacional da exposição ocupacional em cirurgias ortopédicas que empregam fluoroscopia. 2022. 32 f. TCC (Graduação) - Curso de Física Médica, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/35150/1/An%C3%A1liseComputacionalDe.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2022.
- [13] CASAGRANDE, S. Avaliação dos equipamentos de proteção coletiva em uma sala de hemodinâmica. *International Joint Conference RADIO*, Gramado, 2014.
- [14] KOUKORAVA, C; FARAH, J; STRUELENS, L; CLAIRAND, I; DONADILLE, L; VANHAVERE, F; DIMITRIOU, P. Efficiency of radiation protection equipment in interventional radiology: a systematic monte carlo study of eye lens and whole body doses. *Journal Of Radiological Protection*, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 509–528, 18 jun. 2014. IOP Publishing. <http://dx.doi.org/10.1088/0952-4746/34/3/509>.